

MAKALAH INDIVIDU

PELUANG USAHA

Mata Kuliah: Kewirausahaan

Dosen Pengampu: Dr. H. fachrurazi, S.Ag. MM

Disusun Oleh:

Risty Rafi (11812034)

KELAS VIIB

**PROGAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB FAKULTAS
TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya persaingan dalam berwirausaha merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Dengan adanya persaingan, maka wirausahawan dihadapkan pada berbagai peluang dan ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam usaha yang akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup usaha. Untuk itu setiap wirausaha dituntut untuk selalu mengerti dan memahaini apa yang terjadi dipasar dan apa yang menjadi keinginan konsumen, serta berbagai perubahan yang ada di lingkungan bisnis sehingga mampu bersaing dengan dunia bisnis lainnya dan berupaya untuk meminimalisasi kelemahan-kelemahan dan memaksimalkan kekuatan yang diiniliki.

Usaha yang sukses dimulai dengan adanya inspirasi. Inspirasi adalah kondisi yang mendatangkan berbagai bentuk karya kreatif manusia. Dalam arti kosakata bahasa Indonesia, inspirasi adalah ilham. Secara luas, inspirasi adalah gagasangagasan atau ide-ide kreatif yang muncul jarang kita kenali waktu dan tempatnya kecuali dengan pelatihan diri dan pembiasaan.

Inspirasi ini biasa dari mana timbulnya? Inspirasi ini biasanya timbul ketika kita melihat, mendengar atau merasakan sesuatu di sekitar kita, terutama sesuatu yang menyentuh hati. Contohnya Nadiem Makarim membangun perusahaan GOJEK yang bermula dari sebuah permasalahan antara pangkalan ojek dan

penumpangnya. Sulitnya menemukan ojek di pinggir jalan membuat Nadiem Makarim terinspirasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan akhirnya terciptalah GOJEK yang sukses hingga saat ini.

Didalam berwirausaha juga ada beberapa aspek yang menentukan berhasil tidaknya suatu usaha yang dijalankan. Diantaranya aspek modal, pengelolaan maupun pemasaran. Modal bisa di dapat dari berbagai cara inisalnya dengan modal yang kita punya sendiri ataupun dengan pinjaman.

Oleh karena itu dibutuhkan juga suatu kemitraan atau hubungan sosial yang baik dalam berwirausaha. Karena terkadang dalam berwirausaha kita tidak dapat memulainya sendiri baik karena kekurangan uang, sumber daya, maupun kreatifitas.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yg dimaksud peluang usaha ?
2. Bagaimana cara mengenali peluang usaha?
3. Bagaimana analisis kelayakan usaha ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui definisi peluang usaha.
2. Untuk mengetahui cara mengenali peluang usaha.
3. Untuk mengetahui cara menganalisis kelayakan usaha.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi peluang usaha

Wirausaha sangat penting mengingat modernisasi dalam bidang ekonomi sangat bergantung pada kuantitas dan kualitas nya. Jumlah penduduk Indonesia saat ini 200.000.000 jiwa sehingga paling tidak harus memiliki wirausahawan 4.000.000 orang (Buchari, 2007).

Peluang usaha berasal dari kesempatan, inspirasi atau ide yang muncul dan dimanfaatkan seseorang untuk kepentingannya baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam usahanya. Peluang itu dekat, ada disekitar kita dan ada pada diri kita sendiri, tinggal bagaimana cara kita melihat dan memanfaatkan peluang tersebut

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peluang merupakan kesempatan (ruang gerak) baik dalam bentuk konkret maupun dalam bentuk abstrak. Kewirausahaan (Mardia *et al.*, 2021) dapat menambah nilai barang dan jasa dengan cara-cara berikut inovasi, jika wirausahawan menggunakan produk, proses, dan layanan inovatif sebagai alat untuk mengeksplorasi perubahan, mereka dapat mencapai kesuksesan. Inovasi merupakan sarana penting untuk memberikan sumber daya untuk menciptakan hal-hal baru dan menciptakan nilai. Inovasi tersebut awalnya berasal dari ide-ide yang luar biasa. Menurut Zimmerer, ide-ide tersebut dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan wirausahawan dan menciptakan sistem produksi, promosi dan pemasaran yang potensial. Dalam pandangan jiwa kewirausahaan, terdapat banyak tantangan dan risiko (risiko teknis, pasar, persaingan dan keuangan) dan peluang. Zimmerer percaya bahwa ide dapat menciptakan peluang dengan berbagai cara, termasuk: (Mardia *et al.*, 2021)

1. Adalah mungkin untuk mentransfer ide secara internal melalui perubahan berkelanjutan atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

2. Kreativitas dapat mendorong produksi produk dan layanan baru yang kompetitif. 3. Ide dapat dihasilkan dengan memodifikasi cara kerja atau memodifikasi cara kerja. Oleh karena itu, sumber peluang potensial dapat digali melalui pemikiran produk baru dan berbeda sedang dibuat; peluang diamati; produk dan proses dianalisis secara mendalam, dan kemungkinan risiko dipertimbangkan. Setiap orang berhak menjadi pengusaha, dan setiap orang bisa menjadi pengusaha. Pengusaha sukses adalah mereka yang mampu mengatasi tantangan untuk mencapai tujuan mereka. Kegagalan dan penolakan yang dialami dipandang sebagai cambuk, motivasi untuk maju dan menginspirasi kesuksesan. Jangan berhenti bekerja keras, tantangan dan umpan balik positif, ini sangat berharga bagi kita untuk melakukan introspeksi, introspeksi, untuk meningkatkan dan mencapai tujuan yang ingin kita capai. Tanpa tantangan atau rintangan, kesuksesan tidak bisa diraih. Orang sukses adalah mereka yang mampu mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapinya, semua itu dimulai dari bawah.

Peluang akan menjadi peluang yang prospektif jika mengandung unsur-unsur di bawah ini:

1. Sedang dibutuhkan oleh pasar
2. Benar-benar beda dan memiliki nilai tambah
3. Memecahkan masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi oleh pasar
4. Memberi keuntungan yang nyata
5. Temuan yang orisinal (inovatif)
6. Menyempurnakan yang sebelumnya
7. Dapat diwujudkan
8. Ada unsur yang dibanggakan oleh pembeli

Perlu kecermatan untuk memutuskan sebuah ide usaha diwujudkan berupa pilihan peluang usaha yang hendak dijalankan. Setidaknya ide usahanya memenuhi klasifikasi menarik, belum banyak yang melakukan, produk serupa sangat jarang bahkan belum ada dipasaran, dibutuhkan masyarakat, sumber bahan utama melimpah. Yang tidak kalah pentingnya adalah harga produk yang terjangkau dan dapat melayani konsumen memenuhi kebutuhannya. Ide

usaha sebaiknya tidak berhenti setelah peluang usaha terwujud, karena market bersifat dinamis sehingga seringkali membutuhkan ide-ide baru agar eksistensi bisnis yang sudah berjalan dapat menyesuaikan dinamika pasar. Beberapa tips yang membantu ide mewujudkan peluang usaha: (Mardia *et al.*, 2021)

1. Jangan berpikir dan melakukan sendiri. Ide bisa disampaikan kepada orang yang lebih dipercaya supaya bisa berdiskusi yang memperjelas bagaimana mewujudkan peluang secara efektif dan efisien.
2. Menawarkan kolaborasi dengan sponsor sebagai mitranya.
3. Menjalankan usaha step by step dengan pengelolaan manajemen usaha yang baik.
4. Menguasai teknologi dan menggunakannya untuk menerapkan ide bisnisnya.
5. Membentuk networking baru, keluar dari zona nyaman.
6. Mengidentifikasi potensi kemampuan diri yang masih terpendam.
7. Mengamati trend, ide bisa muncul karena ada problem pada trend saat itu atau gagasan pengembangan selanjutnya, sekaligus melakukan research market.
8. Menciptakan kebaruan dengan eksperimen.
9. Mengikuti workshop bisnis yang diminati.
10. Berpedoman pada tiga kata: mengamati, tiru dan modifikasi.

Dalam menghadapi ekonomi kompetitif, entrepreneur memiliki berbagai permasalahan mendasar. Mereka perlu mencari dan menemukan peluang usaha, lalu mengevaluasi dan memanfaatkan peluang tersebut untuk meraup keuntungan usahanya. Ada beberapa kegagalan dari sebuah peluang, antara lain:

1. Tidak segera mengambil keputusan. Peluang itu lewat begitu saja, terkadang kita sadari, atau bahkan kita tidak sadari.
2. Waktunya sudah terlewati (kadaluwarsa) dan tidak efektif lagi. Peluang itu memiliki waktu dan masa. Kadang bisa saja singkat dan bisa juga lama. Jadi, Kita perlu melihat apakah kita harus mengambil keputusan sekarang atau nanti.
3. Survei tidak akurat, hanya berdasarkan persepsi saja. Terkadang kita telah siap dan waktu juga sudah tepat, namun survei yang kita lakukan tidak akurat. Apa yang kita perkirakan itu salah dan tidak sesuai dengan kondisi pasar. Ini yang akan membuat peluang itu juga menjadi tidak akurat atau meleset.
4. Diambil orang. Jangan pernah menganggap bahawa kita adalah orang yang pertama, sehingga kita merasa aman dan tenang-tenang saja. Ingatlah bahwa banyak orang di luar sana yang berpikir sama seperti kita dan pesaing akan segera mengambil kesempatan kita.
5. Tidak ada konsep strategi yang jelas. Hal ini yang akan mengakibatkan usaha kita sulit berkembang. Saat kita telah mendapatkan sebuah peluang, memang rasanya sangat luar biasa. Namun, yang lebih sulit ialah mewujudkan impian kita. Jadi, "be a smarter, not harder".

C. Sumber Peluang

Peluang usaha menurut (Widodo, 2017) bisa muncul dari mana-mana. Baik muncul dari diri sendiri melalui intuisi maupun melalui hasil pencarian ide yang dilakukan

secara sengaja, maupun muncul sebagai respon terhadap faktor di luar diri (tawaran, lokasi strategis, permintaan pasar, bahan baku melimpah, dsb).

Beberapa hal yang perlu diingat oleh seorang wirausaha dalam melihat peluang adalah: (Widodo, 2017)

1. Pengalaman dan objektivitas

Pengalaman akan membantu seorang wirausaha dalam menilai sebuah peluang usaha. Misalnya pengalaman seseorang berdagang pakaian batik akan

membantunya menilai peluang membuka konveksi pakaian batik. Pengalaman bisa berasal dari apa yang pernah dilakukannya, bisa juga melalui konsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman. Selain itu objektivitas dalam menilai sebuah peluang juga diperlukan sehingga usaha yang dijalani sudah diawali dengan perhitungan yang matang.

2. Kedekatan pasar

Salah satu kesalahan dalam wirausaha yaitu ada kecenderungan hanya faktor kemampuan berproduksi saja yang diutamakan, sedangkan kemampuan untuk memenuhi keinginan konsumen kurang diperhatikan. Mestinya memproduksi untuk bisa dijual, bukan sekedar memproduksi apa yang dapat dibuat.

3. Pemahaman teknis

Kurangnya pemahaman teknis terutama bagi produk baru akan menghambat atau mengakibatkan tertundanya pendirian usaha baru. Sebaiknya saat melihat peluang usaha, seorang wirausaha segera mencari tahu sedetail mungkin persiapan teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut, sehingga saat usaha dimulai tidak banyak waktu dan biaya terbuang karena faktor teknis.

4. Kebutuhan finansial

Perlu dihitung biaya yang dibutuhkan untuk produk baru, termasuk biaya coba-coba. Pengadaan alat, pelatihan SDM, dan lain-lain. Besarnya kebutuhan ini akan membantu menentukan harga serta kapan dan bagaimana *break event point* (BEP) dapat dicapai.

5. Diferensiasi produk

Terutama untuk membedakan produk maupun jasa yang akan ditawarkan, dengan produk pesaing. Peluang akan semakin besar jika seorang wirausaha mampu menawarkan produk yang memiliki nilai lebih atau berbeda dari yang sudah ada.

6. Pemahaman aspek hukum

Terutama berkaitan dengan masalah hak cipta, merk dagang, hak paten, dll (SIUT, SIUP, SIUJK, TDP, NPWP, PKP). Pemahaman terhadap aspek hukum membantu mengurangi faktor resiko.

Hal-hal yang disebutkan di atas, bukanlah untuk menakut-nakuti seorang calon wirausaha untuk memulai usahanya, tapi agar seorang wirausaha bisa

mensikapi peluang dengan cerdas sehingga lebih dekat dengan keberhasilan. Menilai peluang sebaiknya tidak dilakukan terlalu lambat, karena peluang yang ada bisa hilang atau diambil orang. Seorang wirausaha harus bisa bergerak dan berpikir dengan cepat. Suharno (Widodo, 2017) memberikan fakta dan tips untuk membantu seorang wirausaha menilai peluang usaha maupun usaha yang sedang dijalani, sebagai berikut:

1. Fakta

- a. Pada umumnya semua jenis produk memiliki peluang mencetak keuntungan dan kerugian. Permasalahannya bukan pada produk tapi pada pasarnya. Bisa saja seorang wirausaha menjalankan bisnis yang tampaknya bergengsi ataupun eksklusif, tapi kalau produk itu tidak laku, apa artinya?
- b. Sebagian besar usaha mengalami kebangkrutan bukan disebabkan oleh persaingan, melainkan oleh ketidakmampuan mengelola SDM. Banyak perusahaan bisa tumbuh dengan cepat kemudian bangkrut
- c. Banyak yang mengira bisnis yang dimulai dengan hobi akan maju pesat. Faktanya, bisnis memang membantu wirausaha mengetahui seluk beluk kegiatan yang terkait dengan hobi tersebut. Ketika hobi menjadi bisnis, wirausaha perlu mencermati pola jual beli yang layak agar bisa menguntungkan usahanya.
- d. Menjual produk yang murah belum tentu laku. Banyak produk yang harganya sangat mahal justru lebih laku dari pesaingnya yang menawarkan harga murah. Permasalahannya adalah pada nilai yang akan diterimapembeli. Bisa jadi karena dengan harga semahal itu konsumen merasa memperoleh sesuatu, mungkin kualitas produk, kualitas pelayanan, atau soal gengsi. Wirausaha yang cermat memprediksi selera pasar, akan punya peluang keberhasilan lebih besar.
- e. Banyak orang mengira membuka usaha yang belum dilakukan orang lain punya peluang maju lebih besar. Faktanya, dengan membuka usaha baru yang belum dilakukan orang lain seorang wirausaha harus melakukan investasi uang dan waktu yang lebih besar untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan bermanfaat bagi konsumen.

B. Cara mengenali peluang usaha

Tidak semua orang dapat peka terhadap peluang. Ada sebagian orang yang dapat peka terhadap peluang dan ada juga yang tidak. Namun anggapan tersebut tidaklah benar, karena tergantung dari daya imajinasi seseorang dalam mengenal peluang yang membuatnya mampu melihat suatu peluang dari sisi positif. Itulah bukti bahwa dengan merubah negative thinking menjadi positive thinking dapat memberikan dampak peluang baru (bagaimana memanfaatkannya dan bukan membuangnya).

Menurut Jackie Ambadar (Fachrurazi and Nurcholifah, 2021) ada dua format yang mungkin dilakukan seseorang dalam usahanya mengenali peluang, yaitu:

1. See – Do – Get, dimana seseorang yang melihat (see) peluang untuk dilaksanakan (do) menjadi bisnis (get) yang menguntungkan (profit / sukses)

2. Do – See - Get, dimana seseorang terlibat (do) dalam suatu bisnis, kemudian menemukan (see) peluang bisnis baru (get) yang menguntungkan.

Salah satu ciri yang membedakan seorang wirausaha dengan yang bukan wirausaha adalah memiliki kemampuan untuk mengenali peluang bisnis. Hal ini penting dalam proses wirausaha terutama dalam pengembangan suatu bisnis. Short, dkk., (2010:55) mendefinisikan ‘peluang’ (opportunity) sebagai “an idea or dream that discovered or created by an entrepreneurial entity and that is revealed through analysis over time to be potentially lucrative”. Dari pengertian tersebut, terdapat tiga hal mendasar. Pertama, peluang berasal dari ide atau mimpi. Kedua, peluang ditemukan atau diciptakan. Ketiga, peluang diperoleh melalui analisis dari waktu ke waktu untuk menjadi ide atau mimpi yang berpotensi menguntungkan. Artinya, seorang wirausaha tidak menunggu diberikan peluang, tetapi dirinyalah yang menjadi sumber peluang. Selain itu, suatu ide atau mimpi belum dapat disebut peluang, kecuali telah dianalisis dengan matang untuk menjadi potensi yang menguntungkan. Karenanya, dibutuhkan usaha terusmenerus dari seorang wirausaha untuk memikirkan ide-ide pengembangan bisnis. Suatu peluang bisnis dapat diciptakan lagi walaupun bisnis yang sedang dijalankan telah

memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Suatu peluang bisnis adalah kesempatan bagi wirausaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpuaskan.(Fachrurazi *et al.*, 2019)

C. Analisis peluang sebelum dijadikan usaha

Untuk merubah peluang menjadi peluang emas, yang harus dilakukan adalah menganalisa peluang tersebut. Sudah berapa jauh tingkat kesuksesan dan kegagalannya di pasar bergantung pada pengintegrasian keempat hal yaitu, pesaing, persaingan arah persaingan dan perubahan serta kebutuhan pelanggan.

Bila peluang itu bersumber dari sebuah ide usaha yang diperoleh dari sebuah inspirasi, jangan pernah berpikir cukup. Ini baru peluang mentah atau proses awalnya saja. Oleh sebab itu, perlunya mengetahui ciri-ciri peluang apa yang potensial dan bisa dikategorikan sebagai peluang usaha.

a. Ciri-ciri usaha yang potensial itu adalah:

- Usaha yang dibangun adalah usaha yang memiliki nilai jual yang tinggi atau potensial.
- Tidak menjadikan usaha itu sebagai ambisi pribadi saja namun sifatnya haruslah nyata.
- Usaha yang memiliki daya tahan yang lama di pasar.
- Tidak akan menghabiskan modal (uang) karena besarnya investasi.
- Tidak bersifat musiman (seasonal) atau bersifat momentum (kejadian sesaat).
- Skalanya bisa ditingkatkan menjadi skala industri.

Oleh karena itu, bila kita ingin memiliki usaha yang potensial, kita perlu mengetahui ciri-ciri peluang yang mendasari sebuah usaha yang baik untuk kita. Ciri-ciri peluang usaha yang baik adalah:

- Peluangnya orisinal dan bukan tiruan
- Peluang itu harus bisa mengantisipasi perubahan kebutuhan dan persaingan pasar di masa yang akan datang. Dalam artian peluang itu bisa terus ditingkatkan nilai jual serta terus diinovasi.

- Benar-benar sesuai dengan minat serta ada link dengan siapa agar peluang bisa terus bertahan.
- Kelayakan usaha benar-benar teruji, untuk itu perlunya dilakukan riset dan uji coba di pasar.
- Bukan ide tiruan dari orang lain, bersifat ide yang kreatif dan inovatif.
- Kita senang menjalankannya dan benar-benar suka akan usaha tersebut.

b. Faktor-faktor keberhasilan peluang usaha untuk menjadi keberhasilan usaha

Dalam mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan sebuah peluang usaha tahapan ini merupakan sebuah tahapan yang sangat penting agar usaha kita bisa berhasil. Faktor-faktor keberhasilan sebuah peluang adalah:

- Peluangnya memiliki ciri-ciri peluang usaha yang baik, bukan tiruan.
- Berawal dari uji coba dan uji tes pasar seperti:
 - » Seberapa besar tingkat kontinuitas kebutuhan akan produk tersebut?
 - » Seberapa besar tingkat kebutuhan produk? Apakah tinggi atau rendah?
 - » Mengetahui alasan mengapa orang enggan untuk membeli, memakai, menggunakan produk barang atau jasa kita?
- Mengikuti perkembangan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.
- Mengikuti tren perubahan pasar
- Terus menerus dapat diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya.
- Tidak besar risiko kegagalannya saat pertama kali dimulai. Dalam artian saat diluncurkan di pasar, tingkat visibilitasnya telah diperhitungkan dengan waktu.
- Sebagai alternatif terbaik dari peluang yang ada.

c. Faktor kegagalan sebuah peluang usaha yang gagal dijadikan usaha

Inspirasi yang bagus dan brilian itu banyak, namun terkadang inspirasi itu gagal untuk dijadikan sebuah usaha atau gagal diluncurkan untuk menjadi produk barang atau jasa yang ingin ditawarkan kepada calon konsumen.

Dengan demikian perlu diketahui faktor-faktor kegagalan peluang usaha agar bisa meminimalisir kegagalan usaha. Faktorfaktor itu adalah:

- Kebutuhan pasarnya tidak bersifat musiman dan monoton sehingga tidak bersifat jangka pendek.
- Peluang itu telah ada orang yang memulai usaha tersebut. atau sudah kadaluarsa
- Peluang itu lewat begitu saja karena tidak segera mengambil keputusan untuk memulainya. Istilahnya NADO (Not Action Dream Only) atau NAPO (Not Action Plan Only).
- Waktunya terlewatkan, muncul teknologi baru atau terjadi perubahan kebutuhan yang telah membuat peluang produk barang atau jasa itu out of date.
- Survei pasar tidak akurat, hanya sekedar persepsi yang menyatakan bahwa peluang itu sangat potensial lalu segera dilaksanakan begitu saja. Sehingga menyebabkan produk tersebut tidak laku dipasar karena tingkat akurasi peluang terhadap pasar tidak tepat.
- Daya beli rendah
- Kebutuhan tidak berkelanjutan.
- Tingkat kebutuhan kecil
- Pemilihan alternatif ide-ide usahanya salah dan bukan yang terbaik.

Untuk itu, sangat diperlukan melakukan survey (riset). Dianjurkan untuk dicoba terlebih dahulu tetapi cekatan dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan strategi dan analisa yang baik. Oleh karena itu, peluang yang bersifat usaha harus dimanfaatkan, dikembangkan dan diberdayakan.

D. Analisis kelayakan usaha

untuk menghindari kegagalan usaha, maka perlu dilakukan analisis sebelum usaha tersebut dijalankan. Analisis tersebut dikenal dengan istilah analisis kelayakan usaha. Salah satu tujuan dilakukan analisis kelayakan usaha adalah untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan resiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. (Rusydi and Tien, 2016)

Dalam hal ini, Kasmir (Rusydi and Tien, 2016) menjelaskan analisis kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan.

Dari pengertian di atas dapatlah dimaknai bahwa suatu kegiatan usaha dapat dikatakan layak apabila dapat memenuhi persyaratan tertentu. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha diperlukan perhitungan dan asumsi-asumsi sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi keuangan perusahaan ini layak untuk dijalankan. Analisis kelayakan usaha dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dimasa yang akan datang sehingga dapat meminimalkan kemungkinan melesetnya hasil yang ingin dicapai dalam suatu investasi. Analisis kelayakan usaha memperhitungkan hambatan atau peluang dari investasi yang akan dijalankan. Jadi suatu analisis kelayakan usaha dapat memberikan pedoman atau arahan pada usaha yang akan dijalankan. (Rusydi and Tien, 2016)

Melakukan analisis kelayakan usaha secara mendalam berarti meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian mengukur, menghitung dan menganalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penelitian yang dilakukan terhadap usaha yang akan dijalankan menggunakan ukuran tertentu sehingga diperoleh hasil maksimal. Analisis kelayakan usaha artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam bertujuan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain, kelayakan dapat berarti bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan nonfinansial sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Layak juga berarti dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang menjalankannya, tetapi juga bagi investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat luas. (Rusydi and Tien, 2016)

Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap aspek harus memiliki standar nilai tertentu. Namun, keputusan penilaian tidak hanya dilakukan pada salah satu aspek, tetapi pada seluruh aspek yang akan dinilai. Ukuran kelayakan masing-masing jenis

usaha sangat berbeda, misalnya antara usaha jasa dan usaha nonjasa. Akan tetapi aspek-aspek yang digunakan untuk menyatakan layak atau tidaknya usaha tersebut sama meskipun bidang usahanya berbeda. Oleh karena itu dalam rangka studi kelayakan usaha tersebut hal-hal yang perlu diketahui sebagaimana dijelaskan Hadi (2011) adalah: (Rusydi and Tien, 2016)

1. Ruang lingkup kegiatan usaha.

Di sini perlu dijelaskan/ditentukan bidang-bidang apa usaha akan beroperasi. Kalau misalnya bidang usaha adalah pendirian pabrik tekstil, maka apakah pabrik tekstil ini merupakan usaha yang terpadu, ataukah hanya tahapan tertentu saja.

2. Cara kegiatan usaha dilakukan.

Di sini ditentukan apakah usaha akan ditangani sendiri, ataukah akan diserahkan pada pihak lain. Jika diserahkan kepada pihak lain, maka siapa yang akan menanganinya.

3. Evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan berhasilnya seluruh usaha. Di sini perlu diidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan usaha semacam ini. Teknik yang bisa dipergunakan dengan mengidentifikasi "*underpinnings*" untuk usaha semacam ini.

4. Sarana yang diperlukan oleh usaha.

Menyangkut bukan hanya kebutuhan seperti material, tenaga kerja, dan sebagainya, tetapi termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung, seperti jalan raya, transportasi, dan sebagainya.

5. Hasil kegiatan usaha tersebut. Serta biaya-biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil tersebut.

6. Akibat-akibat yang bermanfaat ataupun yang tidak dari kegiatan usaha tersebut. Hal ini sering disebut juga sebagai manfaat dan pengorbanan ekonomis dan sosial.

7. Langkah-langkah rencana untuk mendirikan usaha, beserta jadwal dari masing-masing kegiatan tersebut, sampai dengan usaha investasi siap berjalan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebelum membangun dan memulai suatu usaha seharusnya perlu dipertimbangkan perhitungan mengenai kelayakan sebuah usaha dari berbagai aspek bisnis yang mempengaruhi kelancaran usaha tersebut. Idealnya dalam menentukan sebuah kelayakan usaha dibutuhkan masukan dari beberapa ahli yang memberikan tinjauan ilmu manajemen, teori ekonomi, teknik produksi, ilmu sosial, hukum, komunikasi dan ilmu yang berkaitan dengan persoalan atas berdirinya sebuah usaha. Perencanaan produk yang dihasilkan oleh usaha harus benar- benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, produk yang dihasilkan harus mencerminkan kualitas yang baik. Hal tersebut agar sesuai dengan tujuan usaha yang mana produk yang dihasilkan dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan dapat memuaskan konsumen. Karena produk merupakan titik sentral dari kegiatan pemasaran, keberhasilan suatu usaha dapat diketahui dari respon yang ditunjukkan oleh konsumen.

B. Saran

Dengan adanya pembuatan makalah ini kami berharap kepada seluruh mahasiswa dapat mengambil contoh dan pelajaran tentang bagaimana cara menjadi seorang wirausahawan serta strategi.

DAFTAR PUSTAKA

Buchari, A. (2007) *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.

Fachrurazi *et al.* (2019) *Pedoman Dasar dan Konsep Kewirausahaan, Buku*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Fachrurazi and Nurcholifah, I. (2021) *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Edited by M. Yulida, S.E. Pontianak: IAIN PONTIANAK PRESS.

Mardia *et al.* (2021) *Kewirausahaan*. Edited by A. Karim. Yayasan Kita Menulis.

Rusydi and Tien, R. (2016) *Pengantar Kewirausahaan*. Edited by M. Rifai. Medan: PERDANA PUBLISHING.

Widodo, A. S. (2017) *Buku Ajar Kewirausahaan Entrepreneur Agribuisiness Start Your Own Buisiness*. 1st edn, *Journal of Chemical Information and Modeling*. 1st edn. Yogyakarta: Jaring Inspiratif.